

Обзорная статья

УДК 316.6

DOI: 10.5281/zenodo.21129792

НОВЫЕ ТРАЕКТОРИИ ГЕРОНТООБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА

© 2026 Т.А. Сидорчук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Смоленский государственный медицинский университет»

ORCID 0000-0001-6610-9314

В данной статье обобщены данные в области безопасности пожилых в ситуации военного конфликта для выявления условий формирования психологической и социальной безопасности. Сегодня одним из важнейших вопросов в рамках геронтообразования становится вопрос обучения основам безопасности пожилых, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. И одна из важнейших задач - замотивировать пожилое население на получение необходимых образовательных компетенций в сфере безопасности в случае наступления чрезвычайной ситуации военного характера. К основным методам исследования относятся систематизация опыта по рассматриваемой проблеме в сфере геронтообразования, сравнительный анализ в рамках мирного и военного периодов с прогнозом сложившейся ситуации развития геронтообразования. В базовую программу обучения пожилых должны быть включены модули начальной военной подготовки. Но пока мы имеем резкий диссонанс между социальными ожиданиями пожилых людей в отношении образовательных услуг и реальной нуждемости обучения пожилых в экстремальных условиях. Даны рекомендации с учетом особенностей геронтологического образовательного пространства в условиях военного конфликта.

Ключевые слова: геронтообразование; образовательные потребности; пожилые; военный конфликт; мотивация к обучению; социальная и психологическая безопасность.

Для цитирования: Сидорчук Т. А. Новые траектории геронтообразования в условиях военного конфликта / Т. А. Сидорчук // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д: Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 330–340. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21129792>.

Введение. Мировая тенденция старения населения требует от правительств всех стран развивать геронтологическую инфраструктуру с учетом не только современных потребностей людей старшего возраста, но и современных вызовов [9; 17]. Наиболее актуальными становятся вопросы всестороннего учета прав пожилых людей и их социализации при различных обстоятельствах жизнедеятельности [21].

Сегодня, по данным ООН, почти четверть населения планеты в разной степени вовлечена в военные конфликты и страдает от их последствий, нуждаясь в гуманитарной помощи. Но по ряду причин именно пожилые люди более всего испытывают последствия таких чрезвычайных ситуаций (ЧС), при этом вектор оказываемой им помощи имеет два направления: внешний вектор гуманитарной деятельности и внутренний, основанный на самопомощи. Трудности внешнего направления связаны с отсутствием точной информации о таких важнейших данных пожилых людей, как раса, пол, уровень образования, доход, трудоустройство, состояние здоровья, инвалидность, условия проживания и доступ к правосудию. Такие пробелы для пожилых, попавших в ЧС, становятся иногда решающим, потому что в итоге пожилые люди часто «выпадают из поля зрения в процессах оценки и планирования» в рамках гуманитарной деятельности [21].

Внутренний вектор самопомощи для пожилых напрямую коррелирует с геронтообразованием как составляющей непрерывного образования [22]. Включение

пожилых в образовательный процесс позволяет им создать нужные условия для безопасности и выживаемости, развития собственного потенциала даже в сложных условиях жизнедеятельности [12; 17; 6]. Когда пожилой человек обладает нужными компетенциями по безопасности, он из пассивного получателя услуг становится более самостоятельным и активным в борьбе за выживание.

Методологическими основами исследования послужили работы ученых в области геронтообразования И.Ф. Албеговой, Е.В. Грохотовой, Н.В. Забелиной, О.А. Мосиной, А.С. Роботовой, Г.Г. Сорокина [1; 2; 4; 13; 14; 18]. Вопросы социальной безопасности в условиях ЧС занимались Н.Г. Канунникова, М.А. Колмыкова, В.В. Крапухин, А.В. Матвеев, А.И. Коваленко и др. [5; 8; 9; 11].

В условиях обострения военно-политической обстановки, связанной с вооруженным конфликтом с Украиной и затронувшей значительное количество приграничных регионов РФ, остро встала проблема обеспечения безопасности пожилых людей как особой группы риска, что требует с учетом современных вызовов реформирования системы геронтообразования [19; 9]. Сегодняшняя военная ситуация требует пересмотра содержания геронтологических образовательных программ с включением модуля начальной военной подготовки (НВП), основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и создания условий для ускоренного поэтапного перехода к новому уровню обучения пожилых. Особые требования предъявляются и к цифровой грамотности пожилых людей [4; 14], что позволит им не только, например, быстро эвакуироваться, но и через обратную связь на самом раннем этапе оценить и проконтролировать гуманитарную чрезвычайную помощь, наладить связь с родственниками. Цифровая неграмотность, психологическая неготовность к обучению, отсутствие необходимого информационного и психологического сопровождения к продолжению обучения в экстремальных условиях жизнедеятельности часто снижают мотивацию пожилых к получению нужных компетенций и, как следствие, уровню безопасности при попадании в ЧС.

Поэтому сейчас, в период различных политических и экономических манипуляций, так важно рассмотреть новые направления развития образования старшего поколения. Проблемой является и малое количество научных исследований по рассматриваемой теме. Все это требует осуществления продуманной внутренней политики в отношении пожилых людей, попавших в ЧС, включающую разработку новых подходов в образовании, так и «SOS-программ здравоохранения в рамках гуманитарного реагирования, экономической и социальной маргинализации, необходимость защиты от жестокого обращения и эксплуатации, социальное обеспечение и межпоколенческую поддержку» [21].

Современные кризисы способны затрагивать все сферы жизнедеятельности пожилых людей и недостаточное внимание к образовательной составляющей геронтологической инфраструктуры такой быстрорастущей возрастной категории приводит к появлению дополнительных проблем, затрагивающих качество жизни всего старшего поколения [5; 15].

Целью исследования является систематизация данных в области безопасности пожилых в ситуации военного конфликта для выявления условий формирования психологической и социальной безопасности, повышения их мотивации на получение необходимых образовательных потребностей, способствующих выживанию. В связи с этим необходимо кардинально пересмотреть подходы, направленность и содержание обучения пожилых в регионах РФ, что будет способствовать повышению их сопротивляемости в ситуациях бедствия и их выживаемости.

К основным *методам исследования* относятся систематизация опыта по рассматриваемой проблеме в сфере геронтообразования, сравнительный анализ в рамках мирного и военного периодов с прогнозом сложившейся ситуации развития геронтообразования.

Основная часть.

Безопасность пожилых в чрезвычайных ситуациях

Чрезвычайная ситуация социального характера приводит к нарушению равновесия общественных отношений, вызывает конфликты и войны. К ней можно отнести военные, межэтнические, межконфессиональные конфликты, массовые беспорядки, приводящие к человеческим жертвам и нарушению условий жизнедеятельности людей [11; 8].

Пожилые люди в ЧС оказываются в более уязвимом положении по сравнению с молодыми возрастными группами населения. Слабое физическое здоровье, психические нарушения и когнитивные расстройства влияют на их мобильность и способность адаптироваться в новых экстремальных условиях. Пробелы в данных по старшей возрастной категории не позволяют точно «дифференцировать пожилых и очень пожилых людей с их разными потребностями, возможностями и приоритетами» [21].

Во время военных конфликтов мы имеем двустороннее применение военной силы в социально-политических целях. Из-за бомбежек, актов терроризма, убийств, мародерства резко увеличивается число вынужденных переселенцев, а пожилые люди часто последними эвакуируются с опасных территорий, не желая покидать родные места проживания и подвергая свою жизнь еще большей опасности. Кроме того, пожилые люди в условиях военных конфликтов могут подвергаться дискриминации, насилию, жестокому обращению, отсутствию заботы и долгосрочному паллиативному уходу [9; 21].

В итоге можно выделить целый комплекс факторов по уязвимости пожилых людей в ЧС: полиморбидность, инвалидность, маломобильность, слабое финансирование, низкий уровень грамотности, отсутствие дезагрегированных данных и неспособность правильно оценить потребности.

Кроме того, уязвимость пожилых людей в ЧС может также носить социальный характер, когда на практике им не предоставляется психологическая и информационная поддержка. Часто они теряют своих близких и членов семьи и без социально-психологической поддержки не могут адекватно оценить сложившуюся ситуацию. А отсутствие диагностического инструментария (депрессий и деменции) в условиях приютов и временных центров размещения беженцев, нехватка подготовленных специалистов приводит к резкому ухудшению психического здоровья пожилых.

Таким образом, при анализе проблем, с которыми сталкиваются пожилые люди при осуществлении своих прав человека в ЧС, можно отнести: отсутствие дифференцированных данных по пожилым и их слабый учет на этапе планирования; право на жилище при ограниченной мобильности; право на социальное и пенсионное обеспечение; право на труд; право на питание и здоровье, включая вакцинацию; утрата и разрушение социальных связей вследствие вынужденного перемещения; насилие, жестокое обращение и злоупотребления; влияние цифровых технологий при оказании экстренной помощи на фоне тотальной цифровой неграмотности [11;21].

Все это заставляет заранее выделять необходимые ресурсы на всех этапах планирования, реагирования и восстановления для поддержки прав пожилых людей в чрезвычайных ситуациях.

Хотелось бы отметить, что сегодня существует ряд документов, закрепляющих соблюдение прав и защиту мирного населения, оказавшегося в зоне боевых действий (Женевская конвенция о защите жертв войны, Конвенция о неприменении срока

давности к военным преступникам и преступлениям против человечности и др.). РФ признает все эти документы, они закреплены в Концепции национальной безопасности РФ, ФЗ «О военном положении», «Национальном стандарте РФ. Безопасность в ЧС» [20; 23]. Но так во время ведения военных действий не всегда соблюдаются международные правила, особенно по отношению к старшей возрастной группе мирного населения, то знание правил поведения в зоне военных конфликтов, умение их применять на практике и оказывать себе самопомощь в критический момент могут помочь пожилым выжить в чрезвычайных ситуациях. При этом важно не только обладать нужными образовательными компетенциями в сфере безопасности жизнедеятельности, но и обладать навыками психологической устойчивости, не поддаваться панике, уметь быстро принимать решение и адекватно действовать по обстановке.

Важно отметить, что начало 21 века можно отнести к периоду с постоянно нестабильной международной ситуацией, непрекращающимися военными конфликтами в различных частях земного шара и, как следствие, появлению перечисленных угроз в отношении пожилых людей. К этим ЧС прибавились еще такие глобальные социальные и общественно-политические вызовы, как пандемия коронавируса и цифровая революция, что только усилило напряженность в старшей возрастной группе.

Таким образом, чрезвычайные ситуации социального происхождения, связанные с деятельностью человека в социуме и носящие осознанный и целенаправленный характер, по своим разрушительным последствиям часто превосходят природные, техногенные, экологические и иные современные вызовы [5; 9]. Так или иначе, все эти виды современных вызовов отрицательно влияют на качество жизни пожилых людей, увеличивая адаптационный период. Такие комплексные проблемы ставят перед различными государствами в краткосрочной перспективе задачу реформирования геронтологического образовательного пространства с учетом напряженной международной обстановки и других современных вызовов.

*Роль геронтообразования по обеспечению безопасности пожилых в условиях
военного конфликта*

Геронтообразование является заключительной частью непрерывного образования, которое способствует улучшению качества жизни людей старшего возраста, сохраняя и повышая уровень их социальной активности, адаптации к новым условиям жизнедеятельности и интеграции в социум [1]. Геронтообразование как составляющая геронтологической инфраструктуры РФ сегодня также нуждается в трансформационных изменениях из-за различных современных вызовов. По мнению Албеговой И.Ф. [1], большая часть пожилых и старых людей в российских регионах не включена в образовательное пространство, что в итоге исключает огромный человеческий потенциал из социального актива общества.

К основным проблемам мирного времени, тормозящим российское геронтообразование, можно отнести: «слабую кадровую базу преподавателей-геррагогов и тьютеров, плохое материально-техническое оснащение учебной базы без учета возрастных ограничений; недофинансирование обучения пожилых; слабую мотивацию на обучение пожилых и их ближайшего окружения, плохое здоровье пожилых и отсутствие безопасной образовательной среды, гендерное расслоение обучающихся, недостаточное социально-психологическое и информационное сопровождение образовательного процесса, отсутствие единой государственной образовательной политики в геронтообразовании» [2; 16, 17].

Чрезвычайные ситуации в результате военного конфликта приводят к обострению многих из уже существующих проблем в области прав человека, с которыми

сталкиваются пожилые люди, включая и область геронтообразования. Особенно это актуально сейчас, в период глобального политического и экономического кризиса, когда «мировая цивилизация вновь находится на переломном рубеже» [5].

Ситуация СВО удивительным образом изменила образовательные предпочтения пожилых слушателей геронтологических образовательных организаций.

Опрос пожилых студентов по образовательным предпочтениям показал необходимость расширения направлений в области безопасности жизнедеятельности и закрепления практических навыков.

С 1 сентября 2023 года во всех российских школах своевременно преподают модуль НВП в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности, и сегодняшняя военная ситуация требует также пересмотра содержания геронтологических образовательных программ. Страна находится в состоянии затяжного военного конфликта, имеющего тенденцию к разрастанию (в зону досягаемости средств поражения попадают все новые регионы РФ, а диверсионные акты идут на территории всего российского государства), в связи с чем необходимо расширять содержание геронтологических образовательных программ за счет внедрения в них нужных блоков НВП и основ безопасности жизнедеятельности [5, 9, 10] и замотивировать пожилое население на получение нужных компетенций в сфере безопасности.

В базовую программу обучения пожилых в приграничных районах, а также стратегически на всей территории РФ, должны быть включены следующие блоки, включая основы НВП:

1. Основы медицинской самопомощи по оказанию первой помощи, которая оказывается в порядке само- и взаимопомощи с использованием подручных средств. Упор на ослабление действия поражающего фактора от осколочных ранений и последствий контузий;
2. Алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях (включая действия по сигналам оповещения, осведомленность о планах эвакуации и других планах действий в ЧС);
3. Ориентировка на местности, обучение слаженным действиям попадания в укрытия и другим способам защиты, изучение средств индивидуальной защиты;
4. Основы пожарной и электробезопасности;
5. Основы противодействия терроризму и экстремизму;
6. Повышение уровня осведомленности об опасности мин и ВПВ на территориях, пострадавших от конфликта, и оперативного очищения от них придомовой территории;
7. Основы цифровой грамотности с порядком пользования средствами связи оповещения (куда звонить, мед. помощь, аварийные службы, оповещение по диверсионным действиям, если стали свидетелем и т.д.);
8. Психологическая составляющая: важно уметь взвешенно принимать решения, рационально действовать в экстренных ситуациях;
9. Основы психологической реабилитации;
10. Обеспечение механизмов обратной связи (с рассмотрением жалоб и обращений);
11. Основы законодательства в сфере социального обеспечения в ЧС.

Поэтому необходимо создание условий для ускоренного поэтапного перехода к новому уровню обучения пожилых, выделение финансов на такое обучение с обязательным информационным и психологическим сопровождением для повышения уровня мотивации пожилых к получению нужных компетенций. Это требует дальнейших исследований в области образовательных предпочтений в условиях неопределенности, адаптации к новым сложившимся реалиям жизни. Но пока мы имеем

резкий диссонанс между реальными социальными ожиданиями пожилых людей в отношении необходимых образовательных услуг и их реальной доступности в экстремальных условиях.

В итоге, на сегодняшний день, старшее поколение оказалось во многом не готово к рискам военного положения. Реформирование геронтообразования позволит пожилым стать более устойчивыми к социальным изменениям и лучше адаптироваться в условиях современных вызовов. Обучение пожилых выполняет не только важнейшую задачу овладения различными компетенциями, но и в условиях военных конфликтов, повышает их адаптивные способности к новой социально-экономической и политической ситуации [8].

Роль межпоколенческого взаимодействия в обучении пожилых в современных условиях

Одним из вариантов обучения в условиях современных вызовов для «необученных» пожилых людей является сегодня «цифровое волонтерство». В современных условиях увеличивается роль межпоколенческого взаимодействия в образовании пожилых, что особенно важно в преодолении цифрового разрыва.

Одним из вариантов обучения в новых условиях СВО для пожилых людей может стать «военное волонтерство». Основная задача таких волонтеров — обучение основам безопасности в условиях ЧС, цифровым гаджетам для получения sos-компетенций, помощь во всех видах реабилитации. Сегодня такими компетенциям обладают, например, военные волонтеры из гуманитарной миссии «Мы вместе», которые оказывают помощь жителям и социально значимым организациям на территориях, где ведутся военные действия и приграничных областях. Добровольцы не только закупают медикаменты и продукты, помогают беженцам обустроиться, но и посильно обучают пожилых, оставшихся в зоне боевого соприкосновения, нужным образовательным компетенциям. Там, где нет Интернета и цифровой информации, они развозят вместе с гуманитарными пайками газеты и методички, повышая уровень информационной безопасности.

В пунктах временного размещения нужно планировать и проводить обучающие занятия с целью лучшей адаптации пожилых беженцев, помогать наладить цифровую связь с потерянными родственниками, обучать пожилых работе с порталом Госуслуг, рассказывать о правилах информационной безопасности в сети и нахождению необходимой юридической информации. Такую работу могут выполнять студенты на практике из местных вузов и колледжей, а также студенты-волонтеры различных специальностей. Важнейшая составляющая-психологическая. Оказавшись в таких центрах часто в одиночестве и в отрыве от родственников, не обладая цифровой и правовой грамотностью, находясь в стрессе, часто пожилые не в состоянии адекватно оценить сложившуюся ситуацию, что приводит к резкому ухудшению их психического здоровья и требует постоянного социально-психологического сопровождения силами студентов-психологов и студентов-медиков. Контроль и диагностика должны осуществляться также психиатрами, так как стрессы у пожилых приводят к прогрессированию болезни Альцгеймера и других психических заболеваний.

Посильную помощь сейчас оказывают и члены Всероссийской организации ветеранов, которые во взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти, другими общественными организациями и молодежными структурами проводят разъяснительную работу среди населения после начала СВО. Сегодня созрела необходимость дальнейшего организационного укрепления ветеранских организаций, более эффективное использование их опыта в проведении военно-патриотических, культурно-массовых мероприятий среди всех возрастных категорий населения. В частности, можно использовать опыт ветеранов-участников боевых действий и военной

службы в организации жизнедеятельности всех возрастных групп в пунктах размещения эвакуированного населения.

Положительным примером в подготовке пожилых в сфере безопасности являются школы безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов на базе КЦСО в Иркутской области и некоторых других областях. Пожилых людей знакомят с видами опасностей, освоению методов защиты в ЧС, развивают способности анализировать такие ситуации и принимать адекватные решения, формируют уважительное отношение к собственной безопасности.

Таким образом, в современных условиях военных конфликтов в краткосрочной перспективе успешное развитие геронтообразования невозможно без межпоколенческого взаимодействия, при этом обучение и социальная интеграция должны продолжаться даже не смотря на трудности чрезвычайных ситуаций.

Выводы и рекомендации

На сегодняшний момент большинство пожилых людей не обладает комплексом необходимых образовательных компетенций в сфере психологической, социальной и информационной безопасности в случае попадания в экстремальные ситуации. С одной стороны, пожилые ориентированы на получение таких знаний, так как понимают, что это резко повышает уровень сопротивляемости и выживаемости в чрезвычайных условиях военного конфликта. С другой стороны, мы имеем психологическую неготовность пожилых по целому комплексу причин. Таким образом, качество жизни пожилых обучающихся существенно снижаются в условиях военных конфликтов, но мотивация на непрерывное обучение даже в сложных условиях жизнедеятельности позволит сохранить им социальную активность и желание развиваться.

В результате анализа материалов по теме исследования можно сформулировать практические рекомендации, позволяющие решить ряд проблем современного геронтообразования в условиях военных конфликтов и подготовиться к будущим глобальным вызовам современности.

К практическим рекомендациям на территориях, объявленных на военном положении в связи с СВО и приграничных регионах, можно отнести:

1. Принятие мер к обеспечению полного учета комплекса потребностей по основам безопасности пожилых людей и оказания им поддержки через программы помощи и восстановления (социальное обеспечение, жилище, здравоохранение, непрерывное образование, психологическое сопровождение) в соответствии с международным правом.

2. Постоянный мониторинг по образовательным предпочтениям, так как комплекс программ должен быть гибким для обучения в обычных и чрезвычайных ситуациях. Обязательное включение в базовую программу обучения блоков НВП и основ безопасности жизнедеятельности. Обучение пожилых основам безопасности, включающим НВП и цифровую SOS-грамотность, должно носить опережающий характер, чтобы пожилые в случае наступления экстремальной ситуации могли использовать уже заранее наработанные технологии безопасности.

3. Подготовка кадровой базы для обучения пожилых людей. Обучение пожилых на современном этапе в краткосрочной перспективе невозможно без межпоколенческого взаимодействия, волонтерской деятельности, ветеранских организаций и семейного сопровождения. На первых порах необходимо привлекать к обучению на добровольной основе в любом удобном формате (можно мобильными группами): волонтеров из среды студенческого движения; добровольцев, прошедших СВО, ветеранов боевых действий и иных желающих участвовать в обучении и психолого-педагогическом сопровождении

пожилых, обладающих необходимыми компетенциями и умеющими дифференцировать проблемы старшей возрастной группы населения.

На всей территории РФ включить в образовательную деятельность комплексных центров социального обслуживания (КЦСО) блоки НВП, чтобы пожилые люди были заранее подготовлены к возможным рискам в случае наступления чрезвычайной ситуации военного характера.

4. Усиление информационного сопровождения по обучению пожилых, повысить уровень регионального финансирования на обучение пожилых.

5. Внесение изменений в существующую нормативно-правовую базу по образованию пожилых как составляющей непрерывного образования по вопросам дополнительной социальной защиты не только самих пожилых, но и социальных предпочтений для лиц, участвующих в процессе геронтообразования в новых чрезвычайных условиях.

6. Создание условий для участия пожилых людей в разработке различных адаптационных программ выживания, в том числе привлекая их в качестве инструкторов и наставников.

Для решения этих проблем необходимо объединение усилий региональных чиновников и государственной поддержки на федеральном уровне, что позволит устранить разрыв между разработкой образовательной политики и ее осуществлением, скоординировать действия по старшей возрастной группе населения с целью более полного учета прав пожилых людей, оказавшейся в чрезвычайной ситуации военного конфликта.

Заключение. Таким образом, сложившаяся ситуация диктует необходимость наполнения геронтообразования новым содержанием, разработки новых подходов, более приближенных к существующим реалиям. В условиях военных конфликтов поддержка пожилого населения, включая социально-психологическую, является важным элементом общей системы защиты людей старшего возраста. Обращение к данной теме является одной из первых попыток актуализировать возникшие проблемы в области геронтообразования и, автор надеется, поможет в будущем разрешить существующие противоречия. Оптимизация геронтологического образовательного пространства с учетом изменившихся образовательных потребностей позволит пожилым людям сохранить прежнее качество жизни даже в условиях современной военно-политической обстановки. Причем в условиях военных конфликтов обучение пожилых в краткосрочной перспективе оказалось невозможно без межпоколенного взаимодействия, волонтерской деятельности, добровольческого движения и ветеранской помощи. Вектор геронтообразования должен быть гибким, отвечать сложившимся условиям жизнедеятельности и обеспечивать пожилому человеку не только социальную активность и высокое качество жизни, но и социальную безопасность как в мирное, так и в военное время.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Албегова И.Ф. Образование пожилых людей как условие и фактор их интеграции в российский социум / И.Ф. Албегова // Социальные и гуманитарные знания. — 2015. — Т. 1, № 4. — С. 256–259.
2. Грохотова Е.В. Сложности образования людей третьего возраста в России и за рубежом / Е.В. Грохотова // Азимут научных исследований: педагогика и психология. — 2019. — № 1. — С. 81–84. — <https://doi.org/10.26140/anip-2019-0801-0018>.
3. Елютина М.Э., Чеканова Э.Е. Пожилой человек в образовательном пространстве современного общества / М.Э. Елютина, Э.Е. Чеканова // Социологические исследования. — 2003. — № 7. — С. 43–48.

4. Забелина Н.В. Технологии геронтообразования как основа социальной активности пожилых людей в современном российском обществе / Н.В. Забелина // *Инновационная наука*. — 2018. — № 3. — С. 96–99.
5. Канунникова Н.Г. Современные вызовы и угрозы международной безопасности / Н.Г. Канунникова // *Социально-политические науки*. — 2018. — № 5. — С. 230–232.
6. Касьянова Т.И., Воронина Л.И., Резер Т.М. Образовательный потенциал российских граждан пожилого возраста / Т.И. Касьянова, Л.И. Воронина, Т.М. Резер // *Образование и наука*. — 2020. — Т. 22, № 2. — С. 120–140. — <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-2-120-141>.
7. Клецов А.С. Защита и действия населения в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / А.С. Клецов. — М. : Изд-во МГУ, 2014. — 384 с.
8. Колмыкова М.А. Вызовы современного общества: особенности и типология / М.А. Колмыкова // *Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки*. — 2021. — № 8. — С. 39–42. — <https://doi.org/10.23672/m7723-0823-3742-0>.
9. Крапухин В.В. Поддержка уязвимых групп населения в чрезвычайных ситуациях / В.В. Крапухин // *Технологии гражданской безопасности*. — 2022. — Т. 19, № 2. — С. 69–73. — <https://doi.org/10.54234/CST.19968493.2022.19.2.72.13.69>.
10. Кудряшов Б. Энциклопедия выживания. Выживание в зоне вооружённых конфликтов / Б. Кудряшов. — Краснодар : Советская Кубань, 1999. — 336 с.
11. Матвеев А.В., Коваленко А.И. Основы организации защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени: учебное пособие/под ред. А.В. Матвеева. — СПб: Изд-во ГУАП, 2007. — 224 с.
12. Мосина О.А., Ахтаов Р.А. Стратегические направления современного геронтообразования / О.А. Мосина, Р.А. Ахтаов // *Современные проблемы науки и образования*. — 2019. — № 3. — С. 18.
13. Мосина О.А., Матайс А.С. Геронтообразование в контексте парадигмы непрерывного образования / О.А. Мосина, А.С. Матайс // *Историческая и социально-образовательная мысль*. — 2016. — Т. 8, № 5/3. — С. 109–111.
14. Роботова А.С. Люди третьего возраста как субъекты непрерывного образования: методология и основные направления изучения / А.С. Роботова // *Непрерывное образование: XXI век*. — 2014. — № 4. — С. 37–54.
15. Сидорчук Т.А. Социально-психологические аспекты трансформации геронтообразования в условиях современных вызовов / Т.А. Сидорчук // *Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Познание*. — 2022. — № 12. — С. 78–81. — <https://doi.org/10.37882/2500-3682.2022.12.18>.
16. Сидорчук Т.А., Сидорчук М.А. Удовлетворённость качеством образовательных услуг пожилых людей в системе дополнительного образования / Т.А. Сидорчук, М.А. Сидорчук // *Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования*. — 2022. — Т. 11, № 1-А. — С. 91–100. — <https://doi.org/10.34670/AR.2022.67.15.008>.
17. Сорокин Г.Г. Образование пожилых граждан как ответ на актуальные вызовы современности / Г.Г. Сорокин // *Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Социальные науки*. — 2011. — № 3. — С. 42–47.
18. Сорокин Г.Г., Фокина Е. Н. Геронтообразование: институциональный анализ / Г.Г. Сорокин, Е.Н. Фокина // *Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика*. — 2019. — № 1. — С. 9–16. — <https://doi.org/10.31660/1993-1824-2022-3-89-103>.
19. Eakin, T., & Witten, T. M. (2018). Mechanics of population aging and survival. *Biogerontology*, 19(3–4), 251–269. <https://doi.org/10.1007/s10522-018-9751-9>

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

20. Национальный стандарт РФ. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения (Приказ Росстандарта от 14.03.2022 N 129-ст <https://mchs.gov.ru/dokumenty/6416> (дата обращения: 28.01.2026).
21. Организация Объединённых Наций. Доклад Независимого эксперта по вопросу осуществления всех прав человека пожилыми людьми. — 2020. — Режим доступа: <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/olderpersons/a-hrc-45-14-german.pdf> (дата обращения: 28.01.2026).
22. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 28.01.2026).

23. Федеральный закон Российской Федерации «О военном положении» // *Собрание законодательства Российской Федерации*. — 2002. — № 5. — Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_35227/ (дата обращения: 28.01.2026).

REFERENCES

1. Albegova I.F. (2015). Obrazovanie pozhilykh liudei kak uslovie i faktor ikh integratsii v rossiiskii sotsium [Education of older people as a condition and factor of their integration into Russian society]. *Sotsial'nye i gumanitarnye znaniia*, 1(4), pp. 256–259. DOI not assigned. (In Russian)
2. Grokhotova E.V. (2019). Slozhnosti obrazovaniia liudei tret'ego vozrasta v Rossii i za rubezhom [Difficulties of education of third-age people in Russia and abroad]. *Azimut nauchnykh issledovani: pedagogika i psikhologiya*, (1), pp. 81–84. <https://doi.org/10.26140/anip-2019-0801-0018> (In Russian)
3. Eliutina M.E., & Chekanova E. E. (2003). Pozhiloi chelovek v obrazovatel'nom prostranstve sovremennogo obshchestva [An elderly person in the educational space of modern society]. *Sotsiologicheskie issledovaniia*, (7), pp. 43–48. DOI not assigned. (In Russian)
4. Zabelina N.V. (2018). Tekhnologii gerontoobrazovaniia kak osnova sotsial'noi aktivnosti pozhilykh liudei v sovremennom rossiiskom obshchestve [Gerontoeducation technologies as the basis of social activity of older people in modern Russian society]. *Innovatsionnaia nauka*, (3), pp. 96–99. DOI not assigned. (In Russian)
5. Kanunnikova N.G. (2018). Sovremennye vyzovy i ugrozy mezhdunarodnoi bezopasnosti [Modern challenges and threats to international security]. *Sotsial'no-politicheskie nauki*, (5), pp. 230–232. (In Russian)
6. Kas'ianova T.I., Voronina L.I., & Rezer T.M. (2020). Obrazovatel'nyi potentsial rossiiskikh grazhdan pozhilogo vozrasta [Educational potential of elderly Russian citizens]. *Obrazovanie i nauka*, 22(2), pp. 120–140. <https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-2-120-141> (In Russian)
7. Kletsov A.S. (2014). Zashchita i deistviia naseleniia v chrezvychainykh situatsiiakh [Protection and actions of the population in emergency situations]. Moscow: Moscow State University Publishing House, 384 p. (In Russian)
8. Kolmykova M.A. (2021). Vyzovy sovremennogo obshchestva: osobennosti i tipologiya [Challenges of modern society: features and typology]. *Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki*, (8), pp. 39–42. <https://doi.org/10.23672/m7723-0823-3742-o> (In Russian)
9. Krapukhin V.V. (2022). Podderzhka uiazvimykh grupp naseleniia v chrezvychainykh situatsiiakh [Support of vulnerable population groups in emergency situations]. *Tekhnologii grazhdanskoi bezopasnosti*, 19(2), pp. 69–73. <https://doi.org/10.54234/CST.19968493.2022.19.2.72.13.69> (In Russian)
10. Kudriashov B. (1999). Entsiklopediia vyzhivaniia. Vyzhivanie v zone vooruzhennykh konfliktov [Encyclopedia of survival. Survival in armed conflict zones]. Krasnodar: Sovetskaiia Kuban, 336 p. (In Russian)
11. Matveev A.V., & Kovalenko A.I. (2007). Osnovy organizatsii zashchity naseleniia i territorii v chrezvychainykh situatsiiakh mirmogo i voennogo vremeni [Fundamentals of organizing protection of population and territories in emergency situations of peacetime and wartime]. Saint Petersburg: GUAP Publishing House, 224 p. (In Russian)
12. Mosina O.A., & Akhtaov R.A. (2019). Strategicheskie napravleniia sovremennogo gerontoobrazovaniia [Strategic directions of modern gerontoeducation]. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniia*, (3), pp. 18. DOI not assigned. (In Russian)
13. Mosina O.A., & Matais A.S. (2016). Gerontoobrazovanie v kontekste paradigmy nepreryvnogo obrazovaniia [Gerontoeducation in the context of lifelong learning paradigm]. *Istoricheskaia i sotsial'no-obrazovatel'naia mysl'*, 8(5/3), pp. 109–111. DOI not assigned. (In Russian)
14. Robotova A.S. (2014). Liudi tret'ego vozrasta kak sub'ekty nepreryvnogo obrazovaniia: metodologiya i osnovnye napravleniia izucheniia [Third-age people as subjects of lifelong education]. *Nepreryvnoe obrazovanie: XXI vek*, (4), pp. 37–54. DOI not assigned. (In Russian)
15. Sidorchuk T.A. (2022). Sotsial'no-psikhologicheskie aspekty transformatsii gerontoobrazovaniia v usloviakh sovremennykh vyzovov [Socio-psychological aspects of gerontoeducation transformation under modern challenges]. *Sovremennaia nauka: aktual'nye problemy teorii i praktiki. Seriya: Poznanie*, (12), pp. 78–81. <https://doi.org/10.37882/2500-3682.2022.12.18> (In Russian)
16. Sidorchuk T.A., & Sidorchuk M.A. (2022). Udovletvorennost' kachestvom obrazovatel'nykh uslug pozhilykh liudei v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniia [Satisfaction with the quality of educational services for older people]. *Psikhologiya. Istoriko-kriticheskie obzory i sovremennye issledovaniia*, 11(1-A), pp. 91–100. <https://doi.org/10.34670/AR.2022.67.15.008> (In Russian)
17. Sorokin G.G. (2011). Obrazovanie pozhilykh grazhdan kak otvet na aktual'nye vyzovy sovremennosti [Education of elderly citizens as a response to modern challenges]. *Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N. I. Lobachevskogo. Seriya: Sotsial'nye nauki*, (3), pp. 42–47. DOI not assigned. (In Russian)

18. Sorokin G.G., & Fokina, E. N. (2019). Gerontoobrazovanie: institutsional'nyi analiz [Gerontoeducation: an institutional analysis]. *Izvestiia vysshikh uchebnykh zavedenii. Sotsiologiya. Ekonomika. Politika*, (1), pp. 9–16. <https://doi.org/10.31660/1993-1824-2022-3-89-103> (In Russian)
19. Eakin T., & Witten T.M. (2018). Mechanics of population aging and survival. *Biogerontology*, 19(3–4), pp. 251–269. <https://doi.org/10.1007/s10522-018-9751-9> (In English)

Поступило в редакцию 08.02.2026г.

NEW TRAJECTORIES OF GERONTOLOGY IN CONDITIONS OF MILITARY CONFLICT

T.A. Sidorchuk

This article summarizes data on the safety of the elderly in military conflict situations to identify the conditions for developing psychological and social security. Today, one of the most important issues in gerontological education is teaching the basics of safety to elderly people in emergency situations. One of the most important tasks is to motivate the elderly population to acquire the necessary educational competencies in the area of safety in the event of a military emergency. The main research methods include systematizing the experience of gerontological education on this issue, a comparative analysis during peacetime and wartime, and a forecast of the current situation for the development of gerontological education. Basic educational programs for the elderly should include modules for basic military training. However, there is currently a sharp dissonance between the social expectations of older people regarding educational services and the actual needs of older people to learn in extreme conditions. Recommendations are provided, taking into account the specific features of the gerontological educational space in military conflict situations.

Keywords: gerontological education, educational needs, elderly, military conflict, motivation to learn, social and psychological security.

Сидорчук Татьяна Александровна.

Кандидат психологических наук, доцент.

Смоленский государственный медицинский университет, Российская Федерация, г. Смоленск.

Доцент кафедры философии, биоэтики,

истории медицины и социальных наук

Директор Смоленского института третьего возраста.

ORCID [0000-0001-6610-9314](https://orcid.org/0000-0001-6610-9314).

E-mail: Week24@mail.ru

Sidorchuk Tatyana Aleksandrovna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.

Smolensk State Medical University, Russian Federation, Smolensk.

Associate Professor, Department of Philosophy,

Bioethics, History of Medicine, and Social Sciences

Director of Smolensk Institute of the Third Age.

ORCID [0000-0001-6610-9314](https://orcid.org/0000-0001-6610-9314).

E-mail: Week24@mail.ru